

Original paper

FARMAKOLOGIYA FANINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA USULLARIDAN FOYDALANISH

© A.Z. Mehmonov^{1✉}, B.A. O'Imasov^{2✉}, D.M. Jalilova^{1✉}

1,2,3 Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi islohotlar fonida farmakologiyani o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning o'rni tahlil qilinadi. SDTU farmakologiya kafedrasida dars jarayoniga texnologiyalarni integratsiyalash orqali ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yoritiladi.

MAQSAD: farmakologiya fanini o'qitishda imitatsion va interfaol yondashuvlar, xususan simulyatsion treninglar hamda nebulayzer misolida amaliy mashg'ulotlarni qo'llash orqali talabalarning farmakokompetentligini va klinik tayyorgarligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili; SDTU farmakologiya kafedrasida o'quv jarayonini modulli-kredit tizimi, elektron platformalar (mt.sammu.uz) va simulyatsion qurilmalar bilan uyg'unlashtirish tajribasi; nebulayzer yordamida glyukokortikoidlarni (masalan, budesonid) qo'llash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ssenariylari va klinik keyslar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: interfaol-uslubiy paket (keyslar, rol o'yinlari, simulyatsiya) va nebulayzer asosidagi amaliy ko'nikmalarni shakllantirish talabalarda dori tanlovi, dozani belgilash, qo'llash yo'li va davomiyligini asoslash kabi kompetensiyalarni kuchaytiradi. Inhalyasion GKlarning (bronxial astma, obstruktiv bronxit va b.) klinik qo'llanilishiga doir mini-laboratoriya mashg'ulotlari o'quv jarayonini amaliyotga yaqinlashtirdi; baholash mezonlari milliy normativ-huquqiy asoslar bilan uyg'unlashtirildi.

XULOSA: farmakologiyani o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni simulyatsion amaliyotlar bilan birlashtirish o'quv samaradorligini oshiradi, klinik fikrlashni rivojlantiradi va talabalarning real amaliyotga tayyorgarligini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: farmakokompetentlik; pedagogik texnologiya; axborotli jamiyat; nebulayzer; glyukokortikoidlar; simulyatsiya; ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Mehmonov.A.Z., B.A. O'Imasov, Jalilova D.M. Farmakologiya fanini o'rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. B.246–253.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОЛОГИИ

© А.З. Мехмонов^{1✉}, Б.А. Улмасов^{2✉}, Жалилова Д.М^{3✉}

1,2,3 Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: рассматривается роль современных педагогических технологий и интерактивных методов в преподавании фармакологии на фоне реформ высшего образования Узбекистана; анализируется опыт интеграции технологий в образовательный процесс кафедры фармакологии СГМУ.

ЦЕЛЬ: определить возможности повышения фармакокомпетентности и клинической готовности студентов посредством имитационно-интерактивных подходов (симуляционные тренинги, клинические кейсы) и практикумов на примере небулайзерной терапии глюкокортикоидами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы; опыт внедрения модульно-кредитной системы, электронных платформ (mt.sammu.uz) и симуляционного оборудования; разработка сценариев практических занятий с использованием небулайзера и обсуждение клинических задач.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: комплекс интерактивных методов и отработка навыков на небулайзере усиливают компетенции студентов в выборе препарата, дозировании и путях введения, прогнозировании побочных реакций; мини-лабораторные занятия по ингаляционным ГК (бронхиальная астма, обструктивный бронхит и др.) приблизили учебный процесс к клинической практике; система оценивания согласована с национальной нормативно-правовой базой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция современных педагогических технологий с симуляционными практиками повышает эффективность обучения фармакологии, развивает клиническое мышление и укрепляет готовность студентов к практической деятельности.

Ключевые слова: фармакокомпетентность; педагогическая технология; информационное общество; небулайзер; глюкокортикоиды; симуляция; эффективность обучения.

Для цитирования: Мехмонов.А.З., Улмасов Б.А., Жалилова Д.М. Использование методов современной педагогической технологии в преподавании фармакологии.// Inter education & global study.2025. vol.3 №8. С. 246–253.

THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGY METHODS IN TEACHING PHARMACOLOGY

© Alisher.Z. Mehmonov^{1✉}, Behruz A. O`lmasov^{2✉}, Dildora M. Jalilova^{3✉}

^{1,2,3}Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper analyzes the role of modern pedagogical technologies and interactive methods in pharmacology instruction against the backdrop

of higher-education reforms in Uzbekistan and presents the experience of integrating technology at the Department of Pharmacology, SSMU.

AIM: to identify how simulation-based and interactive approaches (simulation training, clinical cases) and hands-on sessions—using nebulizer-delivered glucocorticoids as a model—can enhance students' pharmacocompetence and clinical readiness.

MATERIALS AND METHODS: literature analysis; implementation experience with a modular-credit system, electronic platforms (mt.sammu.uz), and simulation devices; practical session scenarios employing a nebulizer and guided discussion of clinical tasks.

DISCUSSION AND RESULTS: a combined package of interactive methods plus nebulizer-based skills training strengthened competencies in drug selection, dosing, route and duration of administration, and adverse-effect anticipation. Mini-labs on inhaled glucocorticoids (e.g., asthma, obstructive bronchitis) brought learning closer to clinical practice; assessment criteria were aligned with national regulatory frameworks.

CONCLUSION: integrating modern pedagogical technologies with simulation practice improves the effectiveness of pharmacology education, cultivates clinical thinking, and reinforces students' preparedness for real-world practice.

Keywords: pharmacocompetence; pedagogical technology; information society; nebulizer; glucocorticoids; simulation; educational effectiveness.

For citation: Alisher Z. Mehmonov, Behruz.A. O`lmasov, (2025) 'The use of modern pedagogical technology methods in teaching pharmacology', Inter education & global study, vol.3 (8), pp. 246–253. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim sifatini oshirish, mutaxassislar tayyorgarligini yaxshilash, ta'limning ilmiy-uslubiy asoslarini yangilash va zamonaviy o'qitish uslublarini joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu borada ish beruvchilar talabi va ta'lim darajasi o'rtasidagi tafovutni kamaytirish, uzluksiz ta'limni ta'minlash hamda xorijiy tajribani o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Samarqand davlat tibbiyot universiteti farmakologiya kafedrasida esa darslarni qiziqarli va samarali o'tkazish maqsadida turli interfaol usullar keng qo'llanilmoqda. Oliy ta'lim jadal rivojlanayotgan hozirgi bosqichda farmakologiya fani tibbiy ta'lim oliy o'quv yurtlari fan modull tizimida muhim o'rin egallamoqda. Bu fan dori vositalarining organizmga kiritilishi, so'rilishi,metabolizmga uchrashi,tashilshi,taqsimlanishi,retseptorlar bilan bog'lanishi, ya'ni farmakokinetikasini va organizmga ko'rsatadidan salbiy, ijobiy ta'sirini agonistlik,antagonistlik, tolerantlik, taxifilaksiya, idiosinkraziya kabi farmakodinamikasini o'rganadi. Shuningdek ularni amaliyotda to'g'ri va samarali qo'llash bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Farmakologiyaning ahamiyati ayniqsa, Davolash ishi, Pediatriya, Farmatsiya, yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun farmakologiya fanini chuqur o'zlashtirish nihoyatda muhim. Bu ularning kelgusidagi

kasbiy faoliyatida bemorlarga sifatli va xavfsiz dori-darmon bilan yordam berishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Farmakokompetentlik tushunchasi va uning tarkibiy qismlari. Tibbiyotda farmakokompetentlik — bu talabalar bilim va ko'nikmalarini real klinik vaziyatlarda qo'llay olish malakasini bildiradi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi. Dori vositalarining to'g'ri tanlovi; dozalash, qo'llash usuli va muddati; nojo'ya ta'sirlarni oldindan aniqlash va bartaraf etish; bemorning yoshi, jinsi, fiziologik holatiga qarab individual farmakoterapiya rejasini tuzish; farmakologik bilimlarni klinik qarorlar qabul qilishda ongli ravishda qo'llay olish.

Shu bois, farmakokompetentlik talabaning kasbiy kompetensiyasini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim metodikasi va yondashuvlar farmakologiyani o'qitishda qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalar va metodik yondashuvlar doimiy ravishda yangilanib, takomillashtirib borilishi zarur. An'anaviy ma'ruza va amaliy mashg'ulotlardan tashqari, quyidagi interaktiv usullarni qo'llash dolzarb hisoblanadi: Klinik keyslar, krasvordlar yechimi; rol o'yinlari va muammoli vaziyatlar tahlili; Elektron ta'lim platformalari orqali masofaviy o'qitish; mt.sammu.uz platformasi yordamida modull tizimidan foydalanish, simulyatsion treninglar orqali amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash, maxsus nebulayzer aparatlaridan, fizioterapiya aparatlari yordamida dori vositalarni qo'llash kabi bilimlarni chuqur egallash juda muhimdir. Metodik takomillashtirishlar orqali talabalar kasbiy malakalarini oshirish, mustaqil klinik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, real amaliyotga tayyor holga kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Talabalar bilimni baholash tizimi: qonunchilik asoslari va amaliy ahamiyati.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, uning sifatini oshirish, shuningdek, zamonaviy va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni ta'minlash maqsadida bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Jumladan, talabalarning bilimni baholash va o'quv jarayonini takomillashtirish borasida ham muhim huquqiy asoslar yaratilgan. Qonunchilik asoslari. Talabalar bilimni baholash tizimi quyidagi asosiy hujjatlar bilan tartibga solinadi:

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni – mamlakatdagi ta'lim sohasini tartibga soluvchi asosiy hujjat bo'lib, unda ta'lim sifati, mazmuni va tashkil etilishiga oid umumiy normalar belgilab berilgan. Prezident qarorlari: 2021-yil 24-dekabrda PQ-60-son qarori – davlat oliy ta'lim muassasalariga akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilaydi; 2021-yil 24-dekabrda PQ-61-son qarori – oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish bo'yicha qaror; 2022-yil 1-aprelda PQ-188-son qarori – Samarqand davlat tibbiyot universitetini tashkil etish va sohada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Vazirlik qarorlari:

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizom" (Adliya vazirligida 2018-yil 26-sentabrda 3069-son bilan ro'yxatdan o'tgan) – talabalar bilimni baholashda yagona mezonlarni belgilab beradi; 2018-yil 9-sentabrda 820-sonli buyruq – baholash

va nazorat tizimini amalda qo'llashda muhim rol o'ynaydi; O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2020-yil 8-sentabrdagi 236-sonli buyrug'i – tibbiyot va farmatsevtika yo'nalishida ta'lim jarayonini tashkil etishning me'yoriy hujjatlarini belgilaydi. Ushbu hujjatlar asosida ishlab chiqilgan baholash tizimi: talabalar bilimni adolatli va aniq baholash, o'quv fanini o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'qituvchilar faoliyatini tahlil qilish, ta'lim sifatini oshirish, nazorat va baholash mexanizmlarini takomillashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xususan, Samarqand davlat tibbiyot universitetida mazkur qonuniy asoslar va normativ hujjatlarga tayangan holda bilimni baholashning zamonaviy yondashuvlari va mezonlari tatbiq qilinmoqda. Bu esa o'quv jarayonining sifatli tashkil etilishi va natijadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

«Texnologiya» atamasi ham qadimgi Yunonistonda paydo bo'ldi va u ikkita so'z - «texne» - san'at va «logos» - o'rganishdan iborat. Ushbu davrda, bu hunarmandning predmetni tayyorlash san'atiga, ustoz rahbarligi ostida (mashqlar tufayli) o'zining tirishqoqligi va tabiiy iqtidori orqali erishishini anglatadi. Pedagogik texnologiya - ommaviy ta'lim sharoitida maqsadga yo'naltirilgan, boshqariladigan, rejalashtirilgan natijalar- ga kafolatga erishish mumkin bo'lgan, qayta takrorlanadigan samarali o'quv jarayonini yaratishga asoslanadi. Pedagogik texnologiyatamoyillarini tizimli amalga oshirish rejalashtirilgan natijalarga kafolatli erishishni ta'minlaydi, shu jumladan muammoli o'qitish tamoyilining ishlatilishi unga tadqiqot tusini beradi, ya'ni o'qitishda ijodiy izlanish amalga oshiriladi. Axborotli jamiyat - bu ko'proq ishlab chiqaruvchilar, xususan, yuqori shakldagi bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va tatbiq etish bilan shug'ullanuvchi jamiyatdir.

Axborot madaniyati jamiyat a'zolarining maqsadli axborotdan foydalanishi, uni qayta ishlashi va uzatishi, zamonaviy texnik va tashkiliy vositalarni qo'llash hamda ularning usullari va vositalarini ishlata olish qobiliyatiga ega bo'lishi sifatida tushuniladi. Axborotli jamiyat quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi: texnik qurilmalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lish, kompyuter va axborot texnologiyalarini faoliyatida qo'llash, axborotni turli manbalardan olish va uni samarali ishlatish bo'yicha bilimga ega bo'lish, axborotni tahliliy qayta ishlash asoslarini egallash, o'z faoliyati bilan bog'liq axborotni bilish va undan samarali foydalanishni boshqarishni tamlash. Bu ikki ilmiy tushunchani dars davomida birlashtirish dars samaradorligini taminlaydi. Hozirgi kunda tibbiyot oliy o'quv yurtlarida ham modull tizimi keng joriy qilingan bo'lib, axborot almashinish va bilimlarni yanada mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Modulli o'qitish va kredit tizimining bosqichma-bosqich joriy etilishi

O'zbekiston oliy ta'lim tizimining zamonaviylashtirilishida strategik qadamlardan biridir. Ushbu tizim orqali ta'lim jarayoni sifat, samaradorlik, ochiqlik va natijadorlik tamoyillari asosida tashkil etilib, talabaning har tomonlama rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratilmoqda. Bundan tashqari simulyatsion qurilmalar turli texnik aparaturalar yordamida ham dars o'tilishi olib borilmoqda. Masalan farmakologiya fanini o'rgatishda nafas tizimiga ta'sir etuvchi dori vositalar mavzusini o'tilganda nebulayzer aparati yordamida darsga yangicha yondashilmoqda. Nebulayzer — bu maxsus tibbiy aparat

bo'lib, suyuq dori preparatlarini mayda tomchi zarralariga aylantirib, bemorga nafas yo'llari orqali yuborishga yordam beradi. Bu usul ayniqsa o'pka kasalliklari, astma, bronxit kabi kasalliklarda samarali. Nafas yo'llari kasalliklarini davolashda ingalyatsion terapiya muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, glyukokortikoidlar (GK) — kuchli yallig'lanishga qarshi vositalar bo'lib, nafas yo'llarining surunkali kasalliklarida keng qo'llaniladi.

Nebulayzer — dori vositalarini aerozol holatga keltirib, bemorning nafas yo'llariga chuqur yetkazib beradigan moslama bo'lib, GKlarni mahalliy (ya'ni, joyida) qo'llash imkonini beradi. Nebulizatsiya orqali qo'llash uchun quyidagi GKlar keng tarqalgan: Budesonid (Pulmicort), Beclometasone, Fluticasone, Dexametazon (faqat ayrim holatlarda, shifokor nazoratida), Prednizolon (nebulayzer uchun mos shakli kam, ammo favqulodda hollarda ishlatiladi). Nebulizatsiya yo'li bilan GKlarni qo'llash quyidagi kasalliklarda asosli hisoblanadi: 1. Bronxial astma – yallig'lanishni kamaytirish, tutqanoq oldini olish 2. Obstruktiv bronxit – ayniqsa bolalarda virusli yoki allergik bronxit 3. Kronik obstruktiv o'pka kasalligi (KO'OK) – nafasni yengillashtirish, shishishni kamaytirish 4. Larengetlar, laringotraxeit (stridor bo'lsa) – ayniqsa bolalarda 5. Allergik reaksiyalar – og'ir nafas yetishmovchiligi bilan kechayotgan hollarda 6. Post-COVID sindromi – ba'zan o'pka yallig'lanishidan so'nggi rehabilitatsiya bosqichida dozasi masalan, Budesonid (Pulmicort): Bolalar uchun: 0,25–0,5 mg kuniga 1–2 mahal, kattalar uchun: 0,5–1 mg kuniga 1–2 mahal, nebulizator orqali naCl 0,9% (fiziologik eritma) bilan aralashtirilib, 5–10 daqiqada beriladi. Har bir dori vositasi uchun doza individual bo'lib, shifokor tavsiyasiga ko'ra belgilanadi.

Afzalliklari mahalliy (joyida) ta'sir: tizimli yon ta'sirlar kamroq, to'g'ridan-to'g'ri o'pkaga yetib boradi, bolalar va qariyalar uchun qulay, tez yengillik beradi (ayniqsa, bronxial obstruksiya bo'lsa). Ular nafas yo'llaridagi yallig'lanishni kamaytiradi, shish va allergik reaksiyalarni bostiradi. Nebulayzer yordamida glyukokortikoidlarni qo'llash tartibi: Bosqichlar: Qo'lni yuvish — Dastlab qo'llarni yaxshilab yuvish kerak.

Bu gigiena qoidalariga rioya qilish uchun muhim. Dori preparatini tayyorlash — Shifokor tomonidan belgilangan miqdordagi glyukokortikoid dorisini nebulayzer uchun maxsus idishga quyung. Nebulayzer apparatini tayyorlash — Qurilmani elektr tarmog'iga ulang (agar kerak bo'lsa), idishni joylashtiring. Maska yoki nafas qabul qiluvchi naychani joylashtirish — Bemorga maskani yuziga yoki naychani og'ziga to'g'ri joylashtiring. Nafas olishni boshlash — Bemorga chuqur va sekin nafas olishni o'rgating. Bu dori tomchilarining chuqur o'pka bo'ylab yetib borishini ta'minlaydi.

Muolajani davom ettirish — Dori tugaguncha, odatda 5-10 daqiqa, nafas olishni davom ettiring. Nebulayzerni tozalash — Muolaja tugagach, apparat qismlarini tozalash va quritish kerak. Talabalar uchun mashq: Talabalarni guruhlariga bo'lib, nebulayzer apparatini yig'ish va glyukokortikoid dorisini qo'llash amaliyoti bilan tanishtirish. Har bir talaba maska yoki naycha yordamida nafas olish mashqlarini bajarishi. Dori miqdori va muolaja vaqtini hisoblashni o'rgatishga erishildi.

Farmakologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va interaktiv metodlardan foydalanish talabalar klinik tafakkurini rivojlantirish, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish va kasbiy malakasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Nebulayzer apparatidan foydalanish orqali glyukokortikoidlarni o'rganish dars jarayonlarini klinik amaliyotga yaqinlashtirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifati va baholash tizimini yaxshilashga qaratilgan huquqiy asoslar farmatsevtika va tibbiyot yo'nalishida yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Kelgusida ushbu yondashuvlarni chuqurlashtirish va o'quv jarayonini yanada interaktiv, amaliyotga yo'naltirilgan shaklda tashkil etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Atadjanova S. PEDAGOK KADRLAR TAYORLASHDA CHET TILINI O'QITISH/O'RGATISH TEXNOLOGIYALARI XUSUSIDA //Nordic_Press. – 2024. – T. 5. – №. 0005.
2. Mehmonov A. Z., Iskandarova B. B., Jalilova D. M. FARMAKALOGIYA FANINI O'RGATISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //Inter education & global study. – 2025. – T. 3. – №. 4 (1). – C. 143-151.

3. Avliyakov N. X., Musayeva N. N. Pedagogik texnologiya //Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – 2012.
4. Rasulovich S. S. OLIY TA'LIMDA MODULLI O 'QISH TIZIMI JORIY ETILISHINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI //FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2025. – T. 13. – №. 6. – С. 698-704.
5. Murodovna J. D. Study of the Information System in Uzbekistan. – 2023.
6. Jalilova D. M. et al. Allergic Rhinitis and its Treatment //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – T. 4. – №. 6. – С. 576-579.
7. Murodovna, J. D., & Zayniddinovna, D. S. (2024). Allergic Rhinitis in Pregnant People and Its Treatment. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science, 2(5), 1-5.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mehmonov Alisher Zafarovich**, talaba, [**Мехмонов Алишер Зафарович**, студент], [**Mehmonov Alisher Zafarovich** student, manzil: Samarqand, Amir Temur ko'chasi, 18A, [адрес: Самарканд, ул. Амира Темура, 18А], [address: Samarkand, 18A Amir Temur street].

✉ **O`Imasov Behruz Asromivich**, talaba, [**Улмасов Бехруз Асромивич**, студент, **O`Imasov Behruz Asromivich**, student]; manzil: Samarqand, Amir Temur ko'chasi, 18A, [адрес: Самарканд, ул. Амира Темура, 18А], [address: Samarkand, 18A Amir Temur street].

✉ **Jalilova Dildora Murot qizi**, assistent [**Жалилова Дилдора Мурот кизи**, ассистент], [**Jalilova Dildora Murot qizi**, assistant]; manzil: Samarqand, Amir Temur ko'chasi, 18A, [адрес: Самарканд, ул. Амира Темура, 18А], [address: Samarkand, 18A Amir Temur street].